

ЗАМОНВАЙИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАРНИ ЎРГАНИШ (Рухобод мақбариси мисолида)

Наркулов Олмосжон Олтинбекович

таянч докторант Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети (Ўзбекистон),

Аннотация: Мақолада меъморий ёдгорликларни сақлаш, уларнинг ички интерьерларини таъмирлашда рақамли технологиялар ва инновацияларнинг қўллаш янада самарали бўлганлиги ёритиб берилган. Таъмирлаш жараёнида рақамли технологиялардан фойдаланиш, уч ўлчамли лазерли қурилмалар ва меъморий ёдгорликларга зарур бўлган уч ўлчовли моделлар яратиш масалалари баён қилинган. Мисол тариқасида, Самарқанддаги Рухобод мақбарасидан олинган маълумотларга асосланган тадқиқот натижалари батафсил баён этилган. Самарқанд шаҳридаги Рухобод мақбарасини 1380 йилда шайх Бурхониддин Соғаржий қабри устига қуришади. Рухобод мақбараси биноси ҳозирги Самарқанд шаҳри маркази томонидан кўзга ташланади, галдаги реконструкция давомида мақбара атрофидаги кейинги давр бинolari бузиб ташланди, натижада мақбара қадди-қоматини яққол кўрсатди. Мақбаранинг лазер сканери орқали унинг уч ўлчамли рақамли модели яратилди. Мақбаранинг рақамли моделида илмий тадқиқотлар ўтказилиб мақбаранинг ҳозирги ҳолати ҳақида маълумотлар олинди. Масалан мақбаранинг пештоқининг (портал), девор ва ички гумбазининг деформациялари аниқланди.

Калит сўзлар: Лазерли сканерлаш, ҳажмий – фазовий, рақамли технологиялар, уч ўлчовли моделлаштириш, меъморий, консервация, таъмирлаш, қайта тиклаш.

Аннотация: статье отмечено, что использование цифровых технологий и инноваций при сохранении памятников архитектуры и реставрации их интерьеров стало более эффективным. Описано использование цифровых технологий, трехмерных лазерных устройств и создание трехмерных моделей, необходимых для памятников архитектуры. В качестве примера подробно описаны результаты исследования на основе данных мавзолея Рухабод в Самарканде. Мавзолей Рухабод в Самарканде был построен в 1380 году на могиле шейха Бурханиддина Сагарджи. Здание мавзолея Рухабод видно из центра нынешнего города Самарканд. Во время недавней реконструкции постройки позднего периода вокруг мавзолея были снесены, в результате чего четко виден рост мавзолея. Трехмерная цифровая модель мавзолея была создана с помощью лазерного сканера. Были проведены научные исследования по цифровой модели мавзолея и получена информация о современном состоянии мавзолея. Например, определены деформации фасада (портала), стены и внутреннего купола мавзолея.

Ключевые слова: Лазерное сканирование, объемно-пространственные, цифровые технологии, трехмерное моделирование, архитектурное, консервация, реконструкция, реставрация.

Abstract: The article notes that the use of digital technologies and innovations in the preservation of architectural monuments and the restoration of their interiors has become more effective. The use of digital technologies, three-dimensional laser devices and the creation of three-dimensional models necessary for architectural monuments are described. As an example, the results of a study based on the data of the Rukhabad mausoleum in Samarkand are described in detail. The Rukhabad mausoleum in Samarkand was built in 1380 on the grave of Sheikh Burkhaniddin Sagardzhi. The building of the Rukhabad mausoleum is visible from the center of the current city of Samarkand. During the recent reconstruction, the late period buildings around the mausoleum were demolished, as a result of which the growth of the mausoleum is clearly visible. A three-dimensional digital model of the mausoleum was created using a laser scanner. Scientific research was carried out on the digital model of the mausoleum and information was obtained on the current state of the mausoleum. For example, the deformations of the facade (portal), wall and inner dome of the mausoleum were determined.

Keywords: Laser scanning, volumetric-spatial, digital technologies, three-dimensional modeling, architectural, conservation, reconstruction, restoration.

КИРИШ. Сақланиб қолган меъморий ёдгорликлар ёки қадимий шаҳарлар, қалъалар ёки ибодатхоналар харобалари моддий ўтмишга назар солиш демакдир. Дунёнинг исталган нуқтасидаги тарихий жойлар сизга узоқ ўтмишга назар солишга имкон беради, ҳатто ўтган даврлар сирларини тушунишга ёрдам берадиган ва уларнинг хавфсизлиги ҳақида ғамхўрлик қилишга ҳамда ўрганишга ундайди. Таъкидлаш жоизки, меъморий ёдгорликларни таъмирлаш ва асраб-авайлаш жараёни замонавий инновациялар ва юқори технологияларнинг интеграциялашуви тарих ўртасидаги узвий боғлиқликни таъминлайди, уларни асраб-авайлашга ҳисса қўшади, ташриф буюрувчиларга хизмат кўрсатиш сифатини сезиларли даражада яхшилайдди.

Замонавий технологияси билан меъморий ёдгорликларни аниқроқ ўлчаш, рақамли уч ўлчамли моделини яратиш, бизга бино ҳақида тўлиқ маълумот, яъни бинони ташқи шикастланишлар, ички нуқсонлар ва бошқа янгиланган маълумотларни беради. Бу маълумотлар эса, келажакда меъморий ёдгорликларни тиклаш учун уч ўлчамли модели бўлиб ҳисобланади.

Меъморий ёдгорликларни сақлаб қолишда ва ёдгорликларни қайта тиклашда замонавий технологиялар ва инновациялар ёрдам бериши мумкин. Шу мақсадда меъморий ёдгорликларни тиклаш учун зарур бўлган уч ўлчамли моделлар кутубхонасини яратилиши лозим.

Мақолани ёзишдан мақсад. Меъморий ёдгорликларни замонавий технологиялар асосида меъморий ёдгорликни ҳажмий-фазовий маълумотларни олишнинг янги усули ҳисобланади. Ушбу усул ёрдамида объектни уч ўлчамли лазер сканерлаш орқали унинг аниқ уч ўлчамли рақамли нусхасини олиш мумкин. Таъмирлаш жараёнида замонавий технологиялардан фойдаланиш кўйилган вазифаларни янада самарали бўлишига асос бўлади. Ҳар бир авлод меъморий ёдгорликларни қайси йўл бўлишидан қатъи назар, уни сақлаб қолиш учун ҳаракат қилиши керак. Сақланиб қолган бойликлар моддий ёки номоддий бўлиши мумкин, аммо уларнинг барчаси инсоният цивилизациясининг бир қисми ва ҳар бир мамлакатнинг бебаҳо мероси бўлиб, барча авлодларга етказиш учун уларни сақлаб қолишлари даркор. Бундан ташқари, бу туризм соҳасини ривожлантириш нуқтаи назаридан кучли иқтисодий ўсиш бўлиб, давлат хазинасига катта даромад ҳам келтиради.

Асосий қисм. Замонавий янгиликлар инсониятнинг меъморий ёдгорликларни тиклаш ва сақлашга энг яхши ҳисса қўшади. Қайта тиклаш ишлари қийин ва машаққатли, улар кўп маблағ, вақт ва куч талаб қилади.

Вайронага айланган тарихий ва меъморий ёдгорликларни реконструкция қилиш жуда машаққатли ва қиммат иш бўлиб, бу харажатлар нафақат маблағ билан ифодаланади, балки минглаб таъмирча олимлар ташқи тузилиши ва тарзлардан тортиб, интерьерларнинг аввалги ҳолатига қайтишигача бўлган қадимий элементларни сақлаш ва қайта тиклашга катта вақт ва куч сарфлашлари билан ҳам белгиланади. Буларнинг барчаси қадимий технологияларни, меъморий тенденцияларни чуқур ўрганишни, архивларда ишлашни, тарихий ҳужжатлар, лойиҳалар, режалар ёки расмларни кидиришни ва бошқаларни талаб қилади. Жиддий тайёргарлик ишлари баъзида мутахассисларга бир неча йиллар давомидаги вақтни талаб қилади, бу эса тиклаш жараёнини кечиктиради ва шунинг учун янада катта ҳалокатга келиши мумкин.

Замонавий компьютер дастурларининг имкониятлари ёдгорликларнинг уч ўлчовли моделларини яратишга имкон беради. Меъморий ёдгорлигининг уч ўлчовли моделини яратиш техник жиҳатдан қийин иш эмас, фақат режалаштириш ечимига эга бўлиш, шунингдек, иложи борича яқинроқ модел яратиш учун тарихчи - меъморий тадқиқотчи томонидан тўпланган тарихий материалга асл нусхасига эга бўлиш муҳимдир. Шунини таъкидлаш керакки, меъморчиликнинг қайта тикланган қиёфасининг ишончлилиги бевосита ёдгорлик тадқиқотчисининг ишига боғлиқ.

Замонавий технологияларидан фойдаланган ҳолда меъморий ёдгорликларни қайта тиклашда бузилиш эҳтимоли истисно этилмайди, бу архитектура тарихчиси анъанавий билимлардан ташқари, компьютер унга тақдим этадиган воситаларни ҳам ўзлаштириши кераклиги билан изоҳланиши мумкин.

Меъморий ёдгорликни замонавий технологиялар асосида ўрганиш бугунги куннинг талабидир. Самарқанд шаҳрида жойлашган XIV асрга барпо этилган Рухобод мақараси мисолида кўриб чиқамиз.

Гури Амирнинг шимолида XIV асрда вафот этган Бурхонаддин Сағоржи қабри устига қурилган мақбара жойлашган. Рухобод ("Рухи обод") деб номланувчи ушбу бино қурилишининг аниқ вақти аниқланмаган. Ётқизилган Шимолий эшик атрофидаги релеф плиткалари безаклари табиатига кўра, баъзи тадқиқотчилар бу мақбаранинг XIV асрнинг ўрталарига тўғри келади[1] Рухобод мақбарасида шайхнинг ўғиллари Абу Сайд, Шайхзода Исомиддин ва бошқа оила аъзолари, шунингдек «Хитой маликаси» шайх Сағоржи рафикаси дафн этилган[2]. 1880-1882 йилларда мақбара ёнида хитойча услубда безатилган масжид пайдо бўлди. XIX аср ўрталарида, хароба бинолар ўрнида бир қаватли мадраса, минора ва уй қурилган. Масжид ва минора ҳозирги кунгача сақланиб қолган[3].

Рухобод мақбараси куб шаклидаги асосли марказлаштирилган композициядан иборат улуғвор бино бўлиб, тухумсимон гумбаз билан қопланган. Геометрик шаклларнинг содалиги ва муҳим умумий ўлчамлари унга монументал хусусиятларни беради[4].

1 – расм. Рухобод йиллар мабойнида.

Меъморий ёдгорликни сақлаш ва ўрганиш экспонатларни тўғри сақлаш учун зарурдир. Тарихий биноларнинг асл қиёфаси қадимий кийин, аммо анъанавий иншоотлар ва қадимий

биноларнинг уч ўлчовли нуктали булутли модели билан қайд этилиши керак, шу билан меросни таъмирлаш, техник хизмат кўрсатиш ва сақлаш учун анъанавий меъморчилик тўғрисида асосий маълумотларни тақдим этади [5].

Меъморий меросни сақлаш ёки тиклаш учун уч ўлчовли нуктали булутли модел маълумотларини таъминлаш зарур [6]. Анъанага кўра, қадимий бинолар оддий ўлчаш асбоблари ёрдамида яратилган бўлиб, улар фақат икки ўлчовли чизмалар ва ёзма ёзувларни берган [7].

Ер усти ва ҳаводаги лазерли сканерлаш, эҳтимол, 20 йил ичида ишлаб чиқилган энг яхши ва энг муҳим геодезия технологиясидир [8]. Ҳужжатлар, хариталаш ва кўп ўлчовли кўриш учун нукта булутларини ишлаб чиқариш учун лазерли сканерлашдан фойдаланиш 20 йиллик даврда ривожланди ва энди тўғри ёндашув ҳисобланади [9]. Рақамлаштиришда уч ўлчамли лазерли сканерлаш ва фотограмметрия каби автоматик реконструкция қилиш уч ўлчамли моделлаштириш техникасидан

фойдаланади. уч ўлчамли модел кўриш аниқ таҳлил қилиш ва уч ўлчамли реконструкция [10] орқали объектлар тўлиқ намоиш учун ишлатиладиган илғор технологиядир. Уч ўлчамли модел бинонинг ҳар томондан, турли йўналишларда олинган маълумотларни тақдим этади. Ушбу уч ўлчамли лазер сканери олинган маълумотларни яхлит бир тизимга бирлаштириш ҳамда барча (сёмка) олинган маълумотларни созлайди ва бирлаштириб битта файлда тўлиқ моделни ишлаб чиқишга олиб келади [11].

Объектни сканерлаш яъни нукталар булутини олиш учун ўлчов жойлари, сканерни жойлаштириш (станция) аниқлиги белгилаш даркор. Кўпгина тарихий бинолар мураккаб бўлгани учун, жуда кўп нукталар булутини яъни станциялар ва йўналишларда сканерлаш орқали бир нечта ўлчов нукталари ва мақсадларини ўрнатиш мақсадга мувофиқдир. Рухобод мақбарасининг (2-расм) ён ва олд кўринишлари тасвирланган суратларда сканерлаш жараёни тасвирланган.

2 – расм. Рухобод мақбараси сурати 2024 йил. а) ён кўриниши, б) олд кўриниши.

Рухобод мақбарасининг сканерлашда 20 станция ташкил этилди. Бир нечта станцияларга бир тизимга мослаштирилган нукта булут моделидаги турли координаталарга эга нукталарни текшириш ва объект шаклининг тўлиқ сирт маълумотларини олиш учун мумкин бўлган мақсадли тартиб зарур эди. Тарихий биноларни сақлаш ва тиклаш учун уч ўлчамли маълумот олишнинг ва яхлитлиги талабларини бажариш учун етарли маълумотларни

қамраб олиш талаб этилганлиги сабабли, сканерлаш жойлари қамраб олиш учун ташкил этилган.

Сканерлаш созуламаларини созулашда резолюциясини 1/4, сифатни 4x га ўрнатамиз сўнгра Start Scan тугмасини босиш орқали сканер ишга тушади тахминан 6-7 дақиқа мабойнида 1 та сканер ўрнатилган жойдан объектимизни ўлчовларини олиб беради ва қолган объектимизни қисмларини ўлчамларини олишда шу тарзда давом эттираемиз.

3 – расм. Рухобод мақбарасининг сканерлаш ҳудудини кўриниши.

4 – расм. Рухобод мақбарасининг умумий кўриниши (нуқталар булутини).

5 – расм. Руқобод мақбарасининг интерьер кўриниши (нуқталар булутини).

Маълумотларни қайта ишлаш уч ўлчамли лазерли сканерлаш муҳим аҳамиятга эга, ва асосан маълумотлар (нуқталар булутини) бирлаштиришни ўз ичига олади. Меъморий ёдгорликларни сақлаш ва тадқиқ қилишда уч ўлчамли лазерли сканерлаш маълумотни сақлаш вақтини қисқартириш ва маълумотларнинг аниқлигини оширишнинг ажойиб афзалликларига эга. Меъморий ёдгорликларда декоратив безак элементлари ва нақшлари юқори аниқликни талаб қилади. Шу сабаб маълумотларни аниқ бирлаштириш уч ўлчамли моделлаштиришда муҳим аҳамиятга эгадир. Faro scene дастурида нуқталар булутига ишлов бериш автоматик равишда нуқталар булутини ва маълум нуқталарни бирлаштиришни амалга оширади. Faro scene дастурида бирлаштиришган моделлари 3-5 расмларда тасвирланган.

Faro scene дастурида яратилган уч ўлчамли меделни бизга керакли бўлган дастурлардан бирига (FARO As-built дастури қўшимча модул сифатида AutoCAD дастурига ўрнатилади) AutoCAD дастурида ишни давом эттириш мақсадида файл кенгайтмаси (scr*)га ўғирдик (6-расм). AutoCAD дастурида Руқобод мақбарасининг горизонтал ва вертикал кесим юзалари орқали мақбаранинг тарз, тарх ва қирқим юзаларини чизиш орқали икки ўлчамли чизмалари чизиб чиқилди(7-8расм).

6 – расм. Руқобод мақбарасининг умумий кўриниши (нуқталар булутини As-built to AutoCAD дастурида)

Уч ўлчовли сканердан фойдаланишда мутахассислар қайта-қайта объектга боришга, қўшимча ходимларни жалб қилишлари шарт эмас. Баъзида таъмирлаш объектда баланд қисмларни ўлчовларини олишда дронлардан фойдаланса мақсадга мувофиқ бўлади.

а)

б)

7 – расм. Руқобод мақбарасининг кесим юзалари а) горизонтал кесим юзаси, б) вертикал кесим юзаси (нуқталар булутини As-built to AutoCAD дастурида)

а)

б)

8 – расм. Рухобод мақбараси а) тарз кўриниши, б) тарх кўриниши,
в) В-В қирқим юзаси, г) А-А қирқим юзаси.

Мураккаб меъморий шаклларни лазерли сканерлашда маълумотларни компьютер ёрдамида моделлаштириш, меъморий иншоот ҳақидаги батафсил маълумотларни электрон тарзда сақлаш имконини беради. Бундай ҳолда, олинган маълумотлар кейинчалик реконструкция, таъмирлаш ва қурилиш ишларини режалаштириш учун турли хил компьютер дастурларида ишлатилиши мумкин. Замонавий дастурлар

Autodesk, AutoCAD, Revit, CloudCompare ва бошқа рақамли воситаларига мос келадиган маълумотлар тизимларини яратади.

Faro Focus^{3D} S 120 лазер сканери олинган нуқталар булути бизга аниқ ўлчамлар олишда энг яхши асос бўлиб ҳисобланади (6-7-расмлар). Бунда биз мақбаранинг нуқталар булути (уч ўлчамли модели)да аномалиялар учун текширилди.

9-расм. а) Пештоқнинг рангли харитаси, б) шарқий деворнинг рангли харитаси.

Асосий пештоқ пастки қисмидан вертикал текисликдан мойиллиги учун текширилди. Мойилликларнинг рангли харитаси 9 а) - расмда келтирилган. Пештоқнинг рангли харита шуни кўрсатадики, пештоқнинг мойиллиги (ғарбий) пастдан юқорига 1 - ва 2 - координаталар фарқи 0,13м. шарқий тарафидан пастдан юқорига 4 - ва 3 - координаталар фарқи 0,26 м.ни ташкил қилади. Яъни ғарбдан шарққа юқори шарқий бурчақда максимал дифференциал силжиш 0,13м. билан ортади. Пештоқнинг пастки қисмига нисбаттан пештоқнинг юқори қисми жануб томонга дифференциал силжиш ўртача 0,19м. ташкил қилмоқда.

Рухобод мақбарасини шарқий девор қисми вертикал текисликдан мойиллиги учун текширилди. Мойилликларнинг рангли харитаси 9 б) - расмда келтирилган. Деворнинг рангли харита шуни кўрсатадики, деворнинг мойиллиги (жанубий) пастдан юқорига 1 - ва 2 - координаталар фарқи 0,14м. шимолий тарафидан пастдан юқорига 4 - ва 3 - координаталар фарқи 0,40 м.ни ташкил қилади. Яъни Шарқий деворнинг деформацияси сизиларли даражада силжишлар бор. Бу ерда ҳам девор пастдан тепага қараб шарқ томонга 0,27м.га дефференциал силжиш юзага келган. Деворнинг шимолий пастки бурчаги жанубий пастки бурчақка нисбаттан -0,34м.ни ташкил қилади.

10-расм.Ички гумбазнинг ранги харитаси. а) x,z ўқлари бўйича кесим юзаси, б) y,z в) ички гумбазнинг изометрик кўриниши x,y ўқлари бўйича кесилган, г) а ва б кесим юзаларининг бир-бирига устма уст жойлаштирилган тахлили.

Юқорида кўрсатилган Рухобод мақбарасининг ички гумбазини структуравий аномалиялари ҳам ўрганилди. Ички гумбаз баландликларининг рангли харитаси келтирилган. Кесилган чизиклар баландликларни 0,8 метрли ўсиш билан кўрсатади ва кўп ҳолларда ҳар бир баландлик диапазони учун ранг харитаси кесилган чизиклардан бироз оғишларга эга. Бу гумбазнинг деформациялар содир бўлганлигини кўрсатади. Вақт ўтиши билан

камчиликлар ўзгармаслигини таъминлаш учун лазерли сканерлаш орқали даврий мониторинг тавсия этилди. 10-расмда кўрсатилганидек, ички гумбаздан X (а-қирқим) ва Y (б-қирқим) ўқларидаги иккита бўлак кесилган. 10 г)-расмда ушбу бўлақлар а ва б- қирқим юзалари анализи тасвирланган, бунда гумбазнинг баландлиги бир-бирига мос келганини кўриш мумкин аммо гумбазнинг пастки қисмларида силжишлар борлиги аниқланган.

11-расм.Ички гумбазнинг баландликлари ранги харитаси.

а) Рухобод мақбараси ички гумбазини структуранинг баландликларининг рангли харитаси ички гумбазнинг ҳозирги ҳолати.

б) Ички гумбазни анализи учун мос тушадиган айланилар жамланмаси.

в) а ва б расмларни текшириш мақсадида устма-уст қўйилса ички гумбазнинг деформациясини кузатиш мумкин бўлади.

Бу ерда биз ички гумбазнинг рангли модели кизил чизикларга мос келмаганлигини кўриш мумкин. Рухобод мақбараси ички гумбазининг шимол-ғарбга дифференциал оғиш бўлганлигидан далолат беради.

Мақбаранинг ушбу мойиллик даражаси ривожланмаслигини таъминлаш учун лазерли сканерлаш орқали даврий мониторинг тавсия этилди. Шунингдек, мониторингнинг аниқлигини ошириш учун лазер нишонларини ўрнатишни тавсия этилди.

Рухобод мақбарасининг чизмаларини лойиҳалашда лазерли сканерлаш аънавий ўлчаш усулларида замонвийси бўлиб ҳисобланади ва

мақбаранинг юқори аниқликдаги нуқта булутини олиш имконини берди, бу эса кейинги таъмирлаш ишлари учун асос бўлиб хизмат қилади.

Уч ўлчамли сканерлар мураккаб объектларни ўлчашда ўз имкониятларига кўра бошқа ускуналарга қараганда сезиларли даражада устундир. Энг юқори аниқлик (1 мм гача) ва ўлчаш тезлиги (секундига деярли 1 миллион нуқта), шунингдек, инсон омилининг таъсирини минималлаштирадиган автоматлаштириш функциялари - буларнинг барчаси лойиҳани ишончли амалга оширишни, иш вақти ва меҳнатни қисқартиришни таъминлайди.

Хулоса. Ушбу натижаларига асосланиб, қуйидаги хулосалар чиқариш мумкин. Илмий тадқиқот натижалари меъморий обиданинг геометриясини аниқ ҳужжатлаштириш учун лазер ёрдамида сканерлаш афзаллигини кўрсатади. Ёдгорликнинг ҳозирги ҳолатининг таркибий аномалияларини таҳлил қилинди ва кейинги кузатув экспедицияларида фойдаланилади. Мақбарани пештоқ, шарқий девор ва ички гумбазида

деформация борлиги кўрсатилди. Жумладан: 1). Пештоқнинг пастки қисмига нисбаттан пештоқнинг юқори қисми жануб томонга дифференциал силжиш ўртача 0,19м. ташкил қилмоқда. 2). Шарқий деворнинг шимолий пастки бурчаги жанубий пастки бурчакка нисбаттан -0,34м.ни ташкил қилади, яъни бир текисликда эмас. 3). Руҳобод мақбараси ички гумбазининг шимол-ғарбга дифференциал оғиш бўлганлигидан далолат беради. Бундай ҳолатларни ривожланмаслигини таъминлаш учун доимий равишда кузатилиб туриши даркор. Шунингдек, мониторингнинг аниқлигини ошириш учун лазер нишонларини ўрнатиш тавсия этилди. Келгуси текширувлар учун лазерли сканерлаш орқали даврий мониторинг режалаштирилиши зарур. Бундай даврий мониторинглар натижасида келгусида бир неча рақамли моделларнинг қиёсий таҳлили, мақбарадаги деформациялар, ўзгаришларни кузатиш имконини беради.

Олинган уч ўлчовли моделларни кейинчалик тиклаш учун осонгина сақлаш мумкин, барча нуқсонларни, қурилма ва конструкцияларнинг ҳолатини ҳам кўрсатадиган ва бошқа керакли маълумотларга эга файлларни яратиш мумкин. Ушбу технологиялар турли хил усуллар ва турли лойиҳалар учун объектларни тўлиқ уч ўлчовли моделлаштиришни талаб қилади.

Кўп тарихга эга бўлган бебаҳо меъморий ёдгорликларни келажак авлодлар учун асраб-авайлашда замонавий инновацион ишланмалар, махсус компьютер дастурлари, уч ўлчамли сканерлаш, сунъий интеллектдан фойдаланиш, таъмирлаш жараёнида инновацион технологиялар ва материаллардан фойдаланиш орқалигина эришиш мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. И. И. Умняков, ю. Н. Алескеров к. М. Михайлов «Самарканд Краткий справочник-путеводитель» Государственное издательство узбекской ССР Ташкент – 1968. Ст. -20.
2. ТАРИХИЙ САМАРКАНД Тошкент: «SAN'AT» журнали нашри, 2007,96 б. Album was published with financial support of UNESCO within the framework of the Participation Program 375158 02UZB "Celebration of the 2750th anniversary of Samarkand". Стр-20
3. В. И. Кочемамов. Труды по истории градостроительства с комментариями современных ученых. В 4 т. Т. 1. СПб.: Сохраненная культура, Санкт-Петербург 2021. 320 с. Стр.-122
4. Пугаченкова Галина Анатольевна и Ремпель Лазарь Израилевич История Искусств Узбекистана М., .Искусство*, 1965. Стр. 688 С Илл. Индекс 7с1 Стр. 273-282
5. Qiu Y. 3d reconstruction and intelligent digital conservation of ancient buildings based on laser point cloud data. J Electr Comput Eng. 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/7182018>.
6. Wang Q, Kim M-K. Applications of 3d point cloud data in the construction industry: a fifteen-year

review from 2004 to 2018. Adv Eng Inform. 2019;39:306-19.

7. Murphy M, McGovern E, Pavia S. Historic building information modelling (HBIM). Struct Surv. 2009;27(4):311-27.
8. Martinez Espejo Zaragoza I, Caroti G, Piemonte A, et al. The use of image and laser scanner survey archives for cultural heritage 3d modelling and change analysis. ACTA IMEKO. 2021;10(1):114-21.
9. Arayici Y. An approach for real world data modelling with the 3d terrestrial laser scanner for built environment. Autom Constr. 2007;16(6):816-29.
10. Santosa H, Yudono A, Adhitama MS. The digital management system of the tangible culture heritage for enhancing historic building governance in malang, indonesia. IOP Conf Ser Earth Environ Sci. 2021;738: 012056 (IOP Publishing).
11. Moreno-Puchalt J, Almerich-Chulia A, Laumain X. Digital preservation of the Jesuitas church in Valencia (Spain) using 3d laser scanning. IOP Conf Ser Mater Sci Eng. 2022;1252: 012040 (IOP Publishing).

Интернет манбалари:

1. <https://www.faro.com/en/Products/Hardware/Focus-Laser-Scanners>
2. <http://mytashkent.uz/2016/08/04/samarkand-xix-v-54-foto/>
3. <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=337949>
4. <https://pastvu.com/p/1714626>

